

NOTA TÉCNICA

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS BASES DE
DADOS PARA PESQUISAS SOBRE A
DEMOGRAFIA E O MERCADO DE
TRABALHO EM ENFERMAGEM NO BRASIL

AUTORES

Fernando de Oliveira Santoro, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues, Jorge de Abreu Soares, Ana Carolina Tavares Vieira, Vinicius Layter Xavier, Alice Mariz Porciuncula, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, Dércio Santiago da Silva Jr. e Mario Roberto Dal Poz.

DEZEMBRO 2024

NOTA TÉCNICA

Descrição e análise das bases de dados para pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil

Fernando de Oliveira Santoro, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues, Jorge de Abreu
Soares, Ana Carolina Tavares Vieira, Vinicius Layter Xavier,
Alice Mariz Porciuncula, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira,
Dércio Santiago da Silva Jr. e Mario Roberto Dal Poz

Rio de Janeiro

Dezembro/2024

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

NOTA TÉCNICA

Descrição e Análise das Bases de Dados para Pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil

Autores: Fernando de Oliveira Santoro¹, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues², Jorge de Abreu Soares³, Ana Carolina Tavares Vieira⁴, Vinicius Layter Xavier⁵, Alice Mariz Porciuncula⁶, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷, Dércio Santiago da Silva Jr⁸. e Mario Roberto Dal Poz⁹.

DOI: 10.5281/zenodo.14569171

Citação sugerida: SANTORO, F.O.; RODRIGUES, P.L.C.; SOARES, J.A.; VIEIRA, A.C.T.; XAVIER, V.L.; PORCIÚNCULA, A.M.; OLIVEIRA, F.S.G.; SILVA JR., D.S. e DAL POZ, M.R. *Descrição e Análise das Bases de Dados para Pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14569171.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Economista, Auxiliar de Pesquisa no Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Cientista da Computação, Professor Titular, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).

⁴ Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem, Faculdade de Enfermagem (FENF). Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem, Faculdade de Enfermagem (FENF). Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁹ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFGM).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEM) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a criação de um *Data Warehouse* destinado ao suporte de pesquisas integrantes do projeto de Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem, realizado no âmbito do Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Descreve as ações realizadas para extrair, organizar, consolidar e garantir a segurança e integridade de dados provenientes de múltiplas fontes, tanto públicas quanto privadas. A partir de uma seleção criteriosa de bases de dados, tais como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Censo Demográfico (IBGE), foram realizadas etapas de avaliação técnica, construção de dicionários de dados, e armazenamento seguro no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Este documento representa o esforço inicial para estruturar informações que apoiarão o planejamento e a tomada de decisões estratégicas no setor da saúde e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, abordando desafios relacionados à distribuição, formação e condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no Brasil.

Palavras-chave: Tratamento de Dados; Estrutura de Dados; Pesquisas em Saúde; Enfermagem; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This study aims to present the methodology used for creating a Data Warehouse to support research in the Nursing Demography and Labor Market project, conducted within the Hesio Cordeiro Institute of Social Medicine (IMS) at the State University of Rio de Janeiro (UERJ). Describes the actions taken to extract, organize, consolidate and ensure the security and integrity of data from multiple sources, both public and private. Based on a careful selection of databases, such as the National Registry of Health Establishments (CNES), the Federal Nursing Council (COFEN), and the Demographic Census (IBGE), steps were taken to conduct technical evaluations, develop data dictionaries, and securely store the information at the National Laboratory for Scientific Computing (LNCC). This document represents the initial effort to structure information that will support strategic planning and decision-making in the health sector, as well as the formulation of evidence-based public policies, addressing challenges related to the distribution, education, and working conditions of nursing professionals in Brazil.

Keywords: Data processing; Data Structure; Health Research; Nursing; Public Policies.

ÍNDICE QUADROS E FIGURAS

Quadro 1 – Bases de dados selecionadas para pesquisa	12
Quadro 2 – Relevância para o estudo da força de trabalho em enfermagem.....	13
Quadro 3 – Dimensão temporal.....	14
Quadro 4 – Características das Bases.....	14
Figura 1 – Exemplo da estrutura do dicionário de dados estendido	16
Figura 2 – Estrutura do relatório de análise exploratória dos dados.....	17
Figura 3 – Arquitetura de tratamento e armazenamento de dados do projeto, e sua relação com a infraestrutura do LNCC.....	18
Figura 4 – Esquema de comunicação entre o projeto e o LNCC	18
Figura 5 – Infraestrutura de armazenamento.....	19

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	METODOLOGIA	11
2.1	Seleção das fontes de dados	11
2.2	Bases selecionadas	13
2.3	Avaliação da estrutura disponibilizada do conjunto de dados	15
2.4	Produção do dicionário de dados de cada base de dados	15
2.5	Avaliação da qualidade dos dados	16
2.6	Carregamento dos dados nos servidores seguros do LNCC	17
2.7	Produção de informação para o consumo dos grupos temáticos de pesquisa	19
2.8	Possibilidade de futura integração entre as bases de dados	20
3	DESCRIÇÃO DAS BASES	21
3.1	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)	21
3.2	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	22
3.3	Censo Demográfico	24
3.4	Censo da Educação Básica (Censo Escolar)	26
3.5	Censo da Educação Superior	28
3.6	e-Gestor Atenção Básica	30
3.7	Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)	31
3.8	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	32
3.9	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)	34
3.10	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)	36
3.11	Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)	37
3.12	Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)	39
3.13	Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)	42
3.14	Sistema de Seleção Unificada (SISU)	44
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
	REFERÊNCIAS	48

1 INTRODUÇÃO

Segundo o *State of the World's Nursing* (WHO, 2020), os trabalhadores de enfermagem compõem o maior grupo ocupacional em exercício na saúde, abrangendo mundialmente 59% do total de profissionais do setor. No âmbito da região das Américas, esses profissionais também representam a maioria, com 56% da Força de Trabalho em Saúde (FTS) (OPAS, 2023).

No Brasil, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem somam mais de três milhões de profissionais (3.047.517), distribuídos por todos os estados e municípios e atuando nos mais diversos dispositivos de saúde (COFEN, 2024). Segundo Mendes *et al.*, (2022), os profissionais de enfermagem representavam, em 2020, cerca de 70% da Força de Trabalho em Saúde (FTS) em âmbito nacional, com estimativas de crescimento de 51% desse contingente até o ano de 2030. No entanto, os resultados mais recentes sobre o perfil desses profissionais, a partir de uma amostra com representatividade nacional, datam de 2012.

Adicionalmente, nos últimos anos, o número de cursos de níveis de graduação e técnico em enfermagem cresceu exponencialmente no país, contribuindo para transformações significativas no mercado de trabalho em enfermagem que devem ser analisadas em profundidade.

A chamada *Great Resignation*, movimento de aumento da rotatividade de profissionais de enfermagem, alcançou níveis recordes em 2019. Embora em 2020 a situação tenha demonstrado estabilidade, em 2021 o comportamento voltou a ser ascendente. Dentre os principais fatores apontados estão o esgotamento profissional, cujas consequências incluem, além da alta rotatividade, maior custo assistencial, menor satisfação dos usuários e piores desfechos clínicos (Laskowski-Jones; Castner, 2022). A pandemia de COVID-19 também expôs a vulnerabilidade dos estoques nacionais da força de trabalho de enfermagem (Santos *et al.*, 2023). Compreender o impacto da pandemia na força de trabalho em enfermagem é uma questão urgente.

No Brasil, desigualdades na carga de trabalho e nos rendimentos, associadas a desigualdades de gênero, caracterizam a profissão. Esse cenário é agravado por migrações em busca de melhores condições de trabalho e renda, bem como pela disparidade na concentração de trabalhadores entre as regiões do país, uma realidade que também se observa em outras partes do mundo (Batthyány, 2022).

Souza *et al* (2021) chamam a atenção também para a busca pela qualificação do processo de trabalho, com um olhar especial para a redução da sobrecarga e seus impactos. Essas tendências, assim como os novos padrões de ocupação da enfermagem no mercado de trabalho, justificam amplamente o

estudo da demografia e do mercado de enfermagem do Brasil, contribuindo para que as políticas públicas relacionadas à área sejam baseadas em evidências científicas.

Como ressaltado pela WHO (2021), estudos sobre o mercado de trabalho em saúde requerem dados de múltiplos *stakeholders*, além da combinação e avaliação de diferentes fontes de dados secundários, sejam de acesso público ou privado. Isso permite agregar uma ampla variedade de informações relacionadas ao mercado de trabalho em saúde.

Neste sentido, o projeto exige, entre outros esforços, a organização de dados provenientes de diferentes fontes, algumas de acesso público e aberto, e outras de acesso restrito, cujos dados só podem ser utilizados após um processo de anonimização.

No Brasil, essas fontes são disponibilizadas por entidades públicas e privadas e podem contribuir significativamente para a análise da situação e dinâmica dos mercados de trabalho e da educação em enfermagem em um período determinado, possibilitando também análises temporais. Essas bases de dados contêm informações valiosas sobre características demográficas, educacionais e ocupacionais, incluindo rendimentos, afastamentos, local de atuação, entre outras variáveis relevantes para a análise do mercado de trabalho em saúde (RIPSA, 2008).

Vale destacar que, embora o país tenha demonstrado avanços importantes no registro dos trabalhadores do setor da saúde, os estudos na área ainda são escassos. Entre os existentes destacam-se Scheffer (2023); Machado (2017) e Nigenda (2011).

Este trabalho busca documentar o processo de seleção e organização preliminar de um conjunto de bases de dados de interesse para o estudo da demografia e do mercado de trabalho em enfermagem. O levantamento incluiu a identificação das principais bases de dados governamentais, abrangendo coletas relacionadas a pesquisas sobre estabelecimentos de saúde, registros administrativos e gestão em saúde.

Cabe ressaltar que o presente documento não tem a pretensão de ser exaustivo, mas sim de apresentar a metodologia utilizada para a criação de um *Data Warehouse* destinado ao suporte de pesquisas integrantes do projeto de Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem. O foco está na identificação e descrição de fatores relacionados a estudos demográficos e análise do mercado de trabalho em enfermagem. A fim de atingir esse macro objetivo, uma importante demanda técnica envolveu os processos de seleção, avaliação, armazenamento e manutenção dessas bases de dados, da forma mais completa e segura possível.

Neste sentido, importa informar que, o projeto de Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem, contou com assessoria jurídica especificamente em observância a Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (LGPD) de 2018, assim como a Lei de Acesso à Informação de 2011 (LAI) e ao Marco Civil da Internet (MCI) de 2014.

No caso de utilização de dados de natureza privada, tal como os dados de registro de profissionais do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), foram estabelecidos previamente termos de parceria institucional com propósitos de uso bem definidos, compromissos de sigilo, proteção e guarda seguras, além de salvaguardas esperadas pelas instituições fornecedoras.

E é nesse contexto que se registra as etapas de construção e utilização do compêndio de dados abarcado nesta Nota Técnica que está estruturada em cinco segmentos: introdução, metodologia; descrição das bases de dados utilizadas, as considerações finais e referências bibliográficas. A metodologia inclui o elenco das bases escolhidas. O tópico seguinte apresenta detalhadamente as características de cada base, organizadas da seguinte forma: descrição, origem dos dados, estrutura, restrições pela LGPD, possibilidades de investigação e limitações. Cada descrição inclui ainda links para o dicionário de dados padronizado e para a análise exploratória elaboradas pelo projeto.

2 METODOLOGIA

2.1 Seleção das fontes de dados

A seleção das bases teve como critério primário o potencial para responder as 19 questões norteadoras do projeto, listadas a seguir:

1. Qual é a distribuição estatística e geográfica do número de vagas disponíveis anualmente para educação técnica em Enfermagem no país?
2. Quais são as modalidades, padrões curriculares e relação docente/aluno dos cursos técnicos em Enfermagem no país?
3. Quais são os mecanismos de credenciamento para instituições de ensino técnico em Enfermagem no país?
4. Quais são as despesas per capita no investimento em formação técnica em Enfermagem no país?
5. Qual é a distribuição estatística e geográfica das instituições de ensino em Enfermagem credenciadas (graduação e curso técnico) no país?
6. Qual é a distribuição estatística e geográfica do número de vagas disponíveis anualmente para educação superior em Enfermagem no país?
7. Qual é a distribuição estatística do número de vagas para educação superior em Enfermagem no país?
8. Qual relação docente/aluno dos cursos de graduação em Enfermagem no país?
9. Quais são as modalidades, padrões curriculares dos cursos de graduação em Enfermagem no país?
10. Quais são os mecanismos de credenciamento para instituições de ensino em graduação em Enfermagem no país?
11. Quais são as despesas per capita no investimento em graduação e técnico em Enfermagem no setor de educação privado do país?
12. Qual é o perfil demográfico dos profissionais de Enfermagem?
13. Como é a evolução do estoque/densidade de profissionais de Enfermagem segundo cada categoria?
14. Qual é a distribuição geográfica dos profissionais de Enfermagem ativos no período?
15. Os profissionais de Enfermagem ativos têm se inserido no mercado de trabalho na mesma Unidade da Federação ou Município em que se formaram?
16. Qual é a distribuição dos profissionais de Enfermagem por instituição pública e privada e por tipo de unidade segundo nível de atenção à saúde?
17. Qual é a projeção do estoque de profissionais de Enfermagem?
18. Quantos enfermeiros especialistas ativos estão cadastrados na base de dados?
19. Qual é a proporção e distribuição geográfica de enfermeiros estrangeiros no país?

A partir dessas questões, a coordenação do projeto elegeu de forma empírica, um total de 14 bases de dados conforme explicitadas no Quadro 1. Os repositórios de dados utilizados serão abordados ao longo desta Nota Técnica.

Quadro 1 – Bases de dados selecionadas para pesquisa

Base de dados	Sigla	Responsabilidade
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados	CAGED	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	CNES	Ministério da Saúde (MS)
Censo Demográfico	-	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Censo da Educação Básica	-	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
Censo da Educação Superior	-	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
e-Gestor Atenção Básica		Ministério da Saúde (MS)
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes	ENADE	Ministério da Educação (MEC)
Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	Ministério da Previdência Social (MPS)
Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua	PNAD contínua	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Pesquisa Nacional de Saúde	PNS	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Registros administrativos do Conselho Federal de Enfermagem	-	Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)
Relação Anual de Informações Sociais	RAIS	Ministério do Trabalho e Emprego MTE
Sistema de Informações de Mortalidade	SIM	Ministério da Saúde (MS)
Sistema de Seleção Unificada	SISU	Ministério da Educação (MEC)

Fonte: elaboração dos autores.

O processo de seleção não se revelou exaustivo ou exclusivo. Os conjuntos de dados disponibilizados em cada uma das bases selecionadas foram acessados de forma concorrente, segundo critérios de seleção definidos a priori. À medida que os resultados de cada base se consolidavam, outras bases de

dados e/ou plataformas foram avaliadas e estudadas seguindo a mesma dinâmica com o propósito de subsidiar o escopo do projeto.

2.2 Bases selecionadas

Este segmento apresenta uma descrição detalhada e uma análise crítica das bases de dados públicas e privadas relevantes para a força de trabalho em enfermagem no país, destacando suas principais características, aplicações práticas e limitações.

O objetivo é fornecer uma visão estruturada dessas fontes, permitindo que pesquisadores, gestores e formuladores de políticas compreendam como utilizá-las de maneira eficiente e informada em estudos e iniciativas relacionadas à área. Os quadros (Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4) sintetizam as informações detalhadas a seguir.

Quadro 2 – Relevância para o estudo da força de trabalho em enfermagem

N.	Base	Relevância para o estudo da força de trabalho em enfermagem		
		Perfil Demográfico	Condições de trabalho	Educação
1	CAGED	Sim	Sim	Sim
2	CENSO ED BAS	Sim	Não	Sim
3	CENSO ED SUP	Sim	Não	Sim
4	CENSO DEM	Sim	Não	Não
5	CNES	Sim	Sim	Não
6	COFEN	Sim	Não	Não
7	E-GESTOR	Não analisado	Não analisado	Não analisado
8	INSS	Sim	Sim	Não
9	PNAD Contínua	Sim	Sim	Sim
10	ENADE	Não analisado	Não analisado	Não analisado
11	PNS	Não analisado	Não analisado	Não analisado
12	RAIS	Sim	Sim	Sim
13	SIM	Não	Sim	Não
14	SISU	Não analisado	Não analisado	Não analisado

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 3 – Dimensão temporal

N.	Base	Dimensão temporal		
		Periodicidade	Início	Fim
1	CAGED	Mensal	jan/2007	set/2024
2	CENSO ED BAS	Anual	1995	2023
3	CENSO ED SUP	Anual	2009	2023
4	CENSO DEM	Anual	2000	2022
5	CNES	Mensal	jul/2007	set/2024
6	COFEN	Diário	jul/1973	fev/2024
7	E-GESTOR	Não analisado	Não analisado	Não analisado
8	INSS	Mensal	jan/2019	set/2024
9	PNAD Contínua	Trimestral	1T/2012	3T/2024
10	ENADE	Não analisado	Não analisado	Não analisado
11	PNS	Não analisado	Não analisado	Não analisado
12	RAIS	Anual	1985	2022
13	SIM	Mensal	1979	2024
14	SISU	Não analisado	Não analisado	Não analisado

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 4 – Características das Bases

N.	Base	Características das Bases		
		Acesso aos dados	Dados agregados	Menor granularidade local
1	CAGED	Público	Não	Município
2	CENSO ED BAS	Público	Sim	Município
3	CENSO ED SUP	Público	Sim	Município
4	CENSO DEM	Público	Sim	Município
5	CNES	Público	Não	Município
6	COFEN	Privado	Não	Bairro
7	E-GESTOR	Não analisado	Não analisado	Não analisado
8	INSS	Público	Não	Município
9	PNAD Contínua	Público	Sim	Município
10	ENADE	Não analisado	Não analisado	Não analisado
11	PNS	Não analisado	Não analisado	Não analisado
12	RAIS	Público	Não	Município
13	SIM	Público	Não	Município
14	SISU	Não analisado	Não analisado	Não analisado

Fonte: elaborado pelos autores.

Nota: A PNAD contínua apresenta granularidade para municípios como capitais e metrópoles. A PNADC também apresenta alguns resultados com disponibilidade trimestral.

2.3 Avaliação da estrutura disponibilizada do conjunto de dados

Foi feita uma avaliação técnica para verificação de quais locais os conjuntos de dados poderiam ser acessados. Dependendo da base de dados pretendida, existem dois possíveis contextos de acesso. Se os dados em tela forem oferecidos de forma pública, é necessário saber se existe alguma restrição de acesso por parte dos guardiões dos dados.

No entanto, existem acessos mais simples, como, por exemplo, a plataforma de atendimento para acesso às bases da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), via portal gov.br. Porém, existem bases como, por exemplo, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), oficialmente disponível no Portal CNES (<https://cnes.datasus.gov.br/>), do DATASUS, que pode ser encontrada em diversas outras fontes (por acesso FTP do próprio DATASUS, ou outros hospedeiros). Em cada site, há uma estrutura de CNES diferenciada, com subconjunto de atributos diferentes. Ocorre também frequentemente a existência de dados ausentes, conflitantes (um mesmo profissional sendo, por exemplo, do sexo masculino, feminino, indeterminado e nulo), valores fora da faixa válida, e outras anomalias que fragilizam sobremaneira a confiança no conjunto de dados. Entretanto, não há como prescindir de uma base como o CNES em pesquisas de demografia.

2.4 Produção do dicionário de dados de cada base de dados

Uma das primeiras providências que devem ser adotadas quando da proposta de utilização de um conjunto de dados é o conhecimento de sua estrutura. Assim, procuramos, como ação primária, acessar os metadados das bases de dados candidatas à futura incorporação ao projeto.

Entretanto, dada a diversidade de fontes de dados, temos as mais variadas ofertas: desde nenhuma (em que precisamos literalmente “descobrir”, observando os dados, o que cada atributo significa), até páginas na Internet com dicionários de dados razoavelmente estruturados. Há ainda situações nas quais um mesmo conjunto de dados, por ser disponibilizado em vários locais, possuem catálogos diferenciados.

Com o objetivo de mitigar a heterogeneidade anteriormente informada, foi elaborada uma estrutura universal de dicionário de dados a ser útil a todas as bases, conforme proposta da coordenação do projeto. Essa estrutura, que busca contemplar a semântica máxima existente entre as bases de dados utilizadas, está ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Exemplo da estrutura do dicionário de dados estendido

Cadastro IES																					
#	Nome da Variável	Descrição da Variável	Tipo	Sinônimos	Domínio	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Perguntas norteadoras potencialmente respondidas		
						s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		s	s
1	NU_ANO_CENSO	Ano de referência do Censo da Educação Superior	Num			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
2	NO_REGIAO_IES	Nome da região geográfica da sede administrativa ou reitoria da IES	Char			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
3	CO_REGIAO_IES	Código da região geográfica da sede administrativa ou reitoria da IES	Num			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
4	NO_UF_IES	Nome da Unidade da Federação da sede administrativa ou reitoria da IES	Char			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
5	SG_UF_IES	Sigla da Unidade da Federação da sede administrativa ou reitoria da IES	Char			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
6	CO_UF_IES	Código da Unidade da Federação da sede administrativa ou reitoria da IES	Num			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
7	NO_MUNICPIO_IES	Nome do Município da sede administrativa ou reitoria da IES	Char			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
8	CO_MUNICPIO_IES	Código do Município da sede administrativa ou reitoria da IES	Num			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
9	IN_CAPITAL_IES	Informa se a sede administrativa ou reitoria da IES está localizada na capital da Unidade da Federação	Num		0. Não 1. Sim	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
10	NO_MESORREGIAO_IES	Nome da Mesorregião da sede administrativa ou reitoria da IES	Char			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
11	CO_MESORREGIAO_IES	Código da Mesorregião da sede administrativa ou reitoria da IES	Num			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
12	NO_MICORREGIAO_IES	Nome da Microrregião da sede administrativa ou reitoria da IES	Char			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
13	CO_MICORREGIAO_IES	Código da Microrregião da sede administrativa ou reitoria da IES	Num			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	13		
14	TP_ORGANIZACAO_ACADEMICA	Tipo de Organização Acadêmica da IES	Num		1. Universidade 2. Centro Universitário 3. Faculdade 4. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 5. Centro Federal de Educação Tecnológica	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			

Fonte: elaborado pelos autores.

Importante observar que houve a preocupação em se registrar eventuais alterações estruturais ao longo do tempo nos esquemas dos conjuntos de dados. Infelizmente, não é incomum atributos serem descontinuados, criados, ou, o mais grave: continuarem semanticamente existindo, mas com nomes diferentes (exemplo: id-profissional em um ano, cod-profissional no ano seguinte). Tais mudanças, se não observadas com muita atenção, podem gerar significativos prejuízos aos pesquisadores e suas análises e os produtos da pesquisa.

Todos os dicionários de dados elaborados estão disponibilizados em links registrados ao fim da descrição de cada base de dados.

2.5 Avaliação da qualidade dos dados

Com o propósito de verificar a natureza dos dados obtidos, a etapa seguinte de avaliação das bases de dados acessadas é a sua qualidade. Assim, procede-se uma análise exploratória dos dados, em que se avalia a integridade e qualidade dos dados conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Estrutura do relatório de análise exploratória dos dados

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	N	Arbitrio	Qtde Preenchida	Qtde Null	% Preenchido	% Null	Valores Distintos	Erros	Em branco	Outliers	Obs		
1	1	id_unico	7.788.124	0	100,00%	0,00%	3.502.420	4	0				
2	2	dados_pessoais_sexo	7.788.124	0	100,00%	0,00%	7	4	10.696				
3	3	dados_pessoais_estado_civil	7.709.837	78.287	98,99%	1,01%	7	261.254	78.287				
4	4	dados_pessoais_data_nascimento	7.762.247	25.877	99,67%	0,33%	32.165	4	0	4.241	abaixo de 01/01/1925 ou acima		
5	5	dados_pessoais_cidade_nascimento	7.788.124	0	100,00%	0,00%	22.732	1.291.131	73.490				
6	6	dados_pessoais_uf_nascimento	7.788.124	0	100,00%	0,00%	233	18.772	78.502				
7	7	dados_pessoais_pais_nascimento	7.788.124	0	100,00%	0,00%	118	4	32.152				
8	8	dados_pessoais_cid_necessidade_especial	7.788.124	0	100,00%	0,00%	82		pedir lista de CIDs				
9	9	dados_pessoais_militar	7.788.124	0	100,00%	0,00%	9	215.454	7.569.042				
10	10	dados_pessoais_data_atualizacao	7.788.124	0	100,00%	0,00%	513.471	309	4.864.991				
11	11	enderecos_pais	7.788.124	0	100,00%	0,00%	28	59	9.040				
12	12	enderecos_cep	7.788.124	0	100,00%	0,00%	669.989	965.746	1.374.339				
13	13	enderecos_tipo_logradouro	7.788.124	0	100,00%	0,00%	576	53.884	7.019.131				
14	14	enderecos_bairro	7.788.124	0	100,00%	0,00%	143.293	198	114.192				
15	15	enderecos_cidade	7.788.124	0	100,00%	0,00%	9.874	1.519.458	9.301				
16	16	enderecos_uf_cidade	7.788.124	0	100,00%	0,00%	79	1.712	6.586				
17	17	enderecos_situacao_postal	7.783.843	4.281	99,95%	0,05%	9	0	4.281				
18	18	enderecos_tipo_endereco	7.783.847	4.277	99,95%	0,05%	13	11.566	4.277				
19	19	enderecos_correspondencia	7.788.124	0	100,00%	0,00%	4	1	4.280				
20	20	enderecos_endereco_atual	7.788.124	0	100,00%	0,00%	7	4	4.277				
21	21	enderecos_codigo_dige	7.788.124	0	100,00%	0,00%	3.118	8.612	5.881.278				
22	22	enderecos_data_atualizacao	7.783.843	4.281	99,95%	0,05%	8.687	4	4.281	112.415	abaixo de 01/01/1901 ou acima		
23	23	estado	7.788.124	0	100,00%	0,00%	29	1	7				
24	24	categorias_categoria_id	7.788.063	61	100,00%	0,00%	6	4	57				
25	25	categorias_numero_registro	7.788.124	0	100,00%	0,00%	2.018.561	0	279.558				
26	26	categorias_foixa_registro	7.788.124	0	100,00%	0,00%	3.441	250.888	1.251.021				
27	27	categorias_livro_registro	7.788.124	0	100,00%	0,00%	20.015	762.643	1.245.676				
28	28	categorias_data_registro	6.917.817	810.307	89,60%	10,40%	15.611	0	810.307	8.030	abaixo de 12/07/1973 ou acima		
29	29	categorias_adimplente	7.788.124	0	100,00%	0,00%	3	0	61				
30	30	categorias_inscicoes_data_validade_suspensao	6.656	7.781.468	0,09%	99,91%	814	0	7.781.468				
31	31	categorias_inscicoes_numero	7.788.124	0	100,00%	0,00%	2.085.505	323.195	872.045				
32	32	categorias_inscicoes_data_validade	2.822.460	4.965.664	36,24%	63,76%	13.540	0	4.965.664				
33	33	categorias_inscicoes_foixa_coren	7.788.124	0	100,00%	0,00%	9.023	323.195	872.045				
34	34	categorias_inscicoes_livro_coren	7.788.124	0	100,00%	0,00%	21.675	300.337	866.209				
35	35	categorias_inscicoes_ordem_coren	7.788.124	0	100,00%	0,00%	18.828	0	2.162.500				
36	36	categorias_inscicoes_data_cancelamento	2.173.535	5.614.589	27,91%	72,09%	12.806	0	5.614.589	50.555	abaixo de 12/07/1973 ou acima		
37	37	categorias_inscicoes_data_inscricao	7.788.033	91	100,00%	0,00%	15.621	0	91	26.296	abaixo de 12/07/1973 ou acima		
38	38	categorias_inscicoes_natureza	7.788.024	100	100,00%	0,00%	10	1	100		não tem a opção 4 (parteira)		

Fonte: elaboração dos autores.

Como no caso dos dicionários de dados, o resultado das análises exploratórias implementadas está disponível em links no final da descrição de cada base de dados.

2.6 Carregamento dos dados nos servidores seguros do LNCC

As metas de produção de informação e conhecimento almeçadas pelo projeto suscitam o armazenamento, tratamento, guarda e atualização de dados, processos por muitas vezes críticos, que podem evidenciar característica sensíveis e/ou que permitam identificação. A despeito de a maioria das bases de dados acessadas pelo projeto consistir em dados públicos, há uma responsabilidade social inerente ao projeto no seu manejo. Existem situações nas quais os dados são obtidos por meio de parcerias institucionais, viabilizadas por assinatura de convênio institucional - fato que torna mais crítica a segurança demandada.

Nesse contexto, o projeto estabeleceu uma parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), localizado na cidade de Petrópolis/RJ. Nessa parceria institucional, o referido Laboratório disponibiliza ao projeto, sem ônus, um servidor, que consiste em um aparato computacional de um servidor *multicore*, ligado a um dispositivo de armazenamento (*storage*) com capacidade da ordem de *terabytes*. A arquitetura de tratamento e armazenamento de dados está demonstrada na Figura 3.

Figura 3 – Arquitetura de tratamento e armazenamento de dados do projeto, e sua relação com a infraestrutura do LNCC

Fonte: elaborado pelos autores.

Este ambiente de alta capacidade de armazenamento de dados, parte deles sensíveis, deve garantir segurança tanto física quanto lógica. O LNCC possui certificação ISO 27001, norma internacional de requisitos para segurança da informação, que o gabarita a hospedar bases contendo dados sensíveis. O acesso aos dados é restrito aos analistas autorizados pela coordenação do projeto. Estes por sua vez estão sujeitos as normas estabelecidas por respectivos termos de confidencialidade, no manuseio destes dados. O acesso dos analistas é feito de forma presencial no Laboratório ou remotamente, através de canais seguros de comunicação do tipo VPN (*Virtual Private Network*) conforme demonstrado na Figura 4.

Figura 4 – Esquema de comunicação entre o projeto e o LNCC

Fonte: elaborado pelos autores.

A servidor armazena as bases de dados e possui um espelho funcionando como cópia de segurança. O ambiente físico onde estas máquinas estão hospedadas é equipado com controle de climatização e proteção contra surtos eletromagnéticos e incêndio.

O tratamento e modelagem dos dados requer processamento de alto desempenho, em que muitos processadores atuam em paralelo viabilizando o processamento destas bases em tempo hábil. O LNCC fornece este serviço para o projeto.

Com conexões de internet de 10Gb/s, o Laboratório oferece aos analistas acesso remoto eficiente as bases. As bases disponibilizadas são respectivamente carregadas, tratadas e modeladas pelos analistas do projeto. A seguir um diagrama do fluxo dos dados da sala cofre AMAZÔNIA hospedada no LNCC. Apenas analistas autorizados do projeto gerenciam este fluxo. As requisições enviadas aos analistas são retornadas, sob a forma de consultas exportadas (bases tratadas, anonimizadas) e/ou dashboards (painéis de visualizações consolidadas das bases). A infraestrutura de armazenamento pode ser vista na Figura 5.

Figura 5 – Infraestrutura de armazenamento

Fonte: elaborado pelos autores.

Ressalta-se que há previsão, em breve, da infraestrutura do projeto transferir-se para o supercomputador Santos Dumont, também da responsabilidade do LNCC. Entendimentos estão sendo estabelecidos nesse sentido, assim como os termos dessa futura parceria.

2.7 Produção de informação para o consumo dos grupos temáticos de pesquisa

Com os dados carregados e disponibilizados na estrutura computacional do projeto, foi possível disponibilizar duas formas de produção de informação e conhecimento: a produção de *dashboards* com o cruzamento de atributos de cada base de dados, ou o atendimento de demandas específicas (ad hoc) dos grupos de pesquisa temáticos associados ao projeto. No primeiro caso, os painéis são desenvolvidos utilizando a ferramenta Microsoft Power BI, associada ao sistema gerenciador de bancos de dados PostgreSQL. Diversas possibilidades de cruzamentos são oferecidas no *dashboard*.

Com isso, seus usuários podem produzir várias informações de interesse sem o intermédio de terceiros.

Entretanto, demandas específicas não atendidas pelos painéis são passíveis de solicitação via coordenação do projeto, desde com propósito definido. Este tipo de solicitação será precedida de reuniões síncronas, seguidas ou não de discussão em fóruns assíncronos.

2.8 Possibilidade de futura integração entre as bases de dados

Um dos maiores desafios enfrentados por quem trabalha com dados é a possibilidade de cruzamento entre bases de dados. Do ponto de vista técnico, para que essa junção aconteça, cada conjunto de dados precisa conter um identificador da pessoa física ou do posto de trabalho, que seja comum a todas as bases.

Exemplo: Entre o conjunto de atributos do CNES, o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) consta como um identificador. No entanto, esse número não consta base de dados as RAIS, outra base cujos dados importa aos objetivos do projeto.

É de consenso que, no estágio tecnológico e legal atual, a única possibilidade técnica de integração é a disponibilização do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal. Apesar de não ser considerado pela LGPD como um dado pessoal sensível, observa-se um cuidado na sua divulgação, dada a sua capacidade de identificação derivada de diversos outros dados da pessoa física. Entretanto, considerando os propósitos do projeto, assim como a relevância institucional das entidades envolvidas, busca-se a disponibilização, por meio de convênios, desse identificador no maior número de bases possível.

3 DESCRIÇÃO DAS BASES

3.1 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

O CAGED é uma das principais fontes de informação sobre o mercado de trabalho formal com abrangência nacional e periodicidade mensal. Criado com o objetivo de monitorar e fiscalizar as admissões e dispensas de trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o CAGED desempenha um papel crucial na análise de dinâmicas empregatícias no país.

No contexto da força de trabalho em enfermagem, o CAGED permite a identificação de padrões de crescimento ou retração dos postos de trabalho, bem como análises sobre a estabilidade, a distribuição regional e a demanda por profissionais do setor.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>.

Para baixar as tabelas, faz-se necessário logar no FTP <ftp://ftp.mtpps.gov.br/pdet/microdados/>.

Estrutura: O CAGED disponibiliza dados a partir de janeiro de 2007. Essa base, até o momento que esse estudo está sendo escrito, dezembro de 2024, continua sendo mantida. Desde o início de vigência do cadastro as tabelas apresentaram alterações em seus campos, bem como a base principal foi descrita com dois nomes, a saber: CAGED (Jan/07 a Dez/2019) e NOVO CAGED (Jan/20 aos dias atuais).

Principais Dimensões: Município; UF; Código da Ocupação; Grau de Instrução; Idade; Raça/Cor; Sexo; Competência da movimentação; Horas contratadas; Tipo de movimento (admissão/desligamento); Tipo de deficiência; e Salário mensal.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: Os dados disponibilizados pelo CAGED oferecem diversas possibilidades de investigação para a análise da força de trabalho em enfermagem no Brasil. A partir das informações de admissão e desligamento, é viável realizar análises longitudinais sobre a evolução do mercado de trabalho formal, identificando tendências de crescimento ou retração do emprego. Além disso, a segmentação dos dados por características como idade, sexo, raça/cor e grau de instrução possibilita investigar questões relacionadas à diversidade e inclusão no mercado. A análise regional permite compreender como os profissionais de enfermagem estão distribuídos entre estados e municípios, identificando áreas com maior deficiência de recursos humanos e possíveis desigualdades na oferta de serviços de saúde. A investigação das movimentações laborais também possibilita explorar a estabilidade e a rotatividade desses profissionais, gerando insights para o

desenvolvimento de políticas de retenção e a identificação de fatores associados à vulnerabilidade ocupacional na enfermagem.

Limitações: A base de dados apresenta algumas limitações importantes. Primeiramente, ela não registra contratações de trabalhadores informais e autônomos, nem de profissionais que prestam serviços de forma contínua e regular, mas que são remunerados por meio de pessoa jurídica (PJ). Além disso, a base não fornece o quantitativo total da força de trabalho nos períodos analisados, limitando-se a registrar apenas as entradas e saídas dos postos de trabalho.

Outro aspecto relevante é a mudança significativa no número de atributos ao longo de três períodos distintos: entre 2010 e 2018, de 2018 a 2020 e, a partir de 2020, com o advento do Novo CAGED. Essas alterações dificultam a análise longitudinal de algumas variáveis, já que determinados atributos não estão presentes em todas as versões da base ao longo do tempo. Um exemplo disso é a variável “categoria”, introduzida pelo Novo CAGED, que descreve o tipo de contrato do trabalhador com base na CLT. Embora essa variável tenha ampliado significativamente as possibilidades de análise do mercado de trabalho formal, ela se encontra disponível apenas a partir de 2020, impossibilitando uma análise consistente desse atributo em anos anteriores.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/AloKW>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/EcQLD>

3.2 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

O CNES é o sistema oficial de governo responsável por registrar informações detalhadas sobre todos os estabelecimentos de saúde do país, independentemente de sua natureza jurídica ou de sua vinculação ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Administrado pelo Ministério da Saúde o CNES tem como principais objetivos cadastrar e manter atualizadas as informações sobre os estabelecimentos de saúde, incluindo dados sobre infraestrutura, recursos físicos, trabalhadores e os serviços ofertados. Desta forma, o sistema reflete a realidade da capacidade instalada e da força de trabalho dos serviços de saúde no país, abrangendo tanto unidades públicas quanto privadas, sejam conveniadas ao SUS ou não.

As informações contidas no CNES são integradas a outros sistemas de informação em saúde, permitindo que gestores, pesquisadores e profissionais possam acessar e utilizar esses dados para diversas finalidades. Além disso, o sistema fornece informações acessíveis ao público sobre a localização, a disponibilidade e o funcionamento dos serviços de saúde, possibilitando aos gestores e à sociedade melhor conhecimento sobre a oferta assistencial em cada território.

No contexto da força de trabalho em enfermagem, o CNES é fonte essencial para entender a distribuição dos profissionais de saúde, permitindo análises sobre a quantidade e as características dos trabalhadores por estabelecimentos, municípios, estados e regiões. Essas informações são fundamentais para apoiar o planejamento e a alocação de recursos, contribuindo para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da cobertura e da equidade no acesso aos serviços de saúde.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/extracao.jsp>.

Estrutura: O CNES disponibiliza dados por Estabelecimento e por Profissionais, com periodicidade mensal, desde julho de 2007 sem ocorrência de alterações na estrutura dos seus campos.

Principais Dimensões:

Tabela de Estabelecimentos: Período (mês/ano); Município; Estado; Bairro; CEP; CNES do Estabelecimento

Tabela de Profissionais: Período (mês/ano); Município; Estado; CNES do estabelecimento; descrição da profissão; Sexo; Natureza Jurídica do estabelecimento; Gestão (Federal, Estadual, Municipal); Pertence ao SUS; Carga horária trabalhada.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: O CNES oferece amplas possibilidades de investigação sobre a força de trabalho em saúde. Com os dados disponíveis, é possível realizar análises detalhadas da distribuição geográfica dos profissionais de enfermagem, permitindo a identificação de possíveis desigualdades na oferta de recursos humanos em saúde entre diferentes estados e municípios.

A análise da carga horária dos profissionais vinculados a estabelecimentos de saúde possibilita uma compreensão mais profunda sobre o perfil de trabalho dos enfermeiros, incluindo aspectos como tempo de dedicação e variações regionais. Esses dados ajudam a identificar áreas com sobrecarga de trabalho e a detectar padrões de superexploração laboral.

Outro aspecto relevante refere-se aos tipos de vínculos dos profissionais com diferentes tipos de gestão (federal, estadual e municipal) e à natureza jurídica dos estabelecimentos (públicos ou privados). Essas informações são essenciais para compreender o papel de cada setor na contratação de profissionais de enfermagem e identificar lacunas significativas. Além disso, a vinculação dos estabelecimentos ao SUS permite analisar a participação dos profissionais de enfermagem na prestação de serviços públicos, destacando regiões com maior necessidade de expansão dessa força de trabalho para assegurar um atendimento adequado à população.

A estrutura detalhada dos dados também permite explorar a capacidade instalada dos estabelecimentos, sendo fundamental para correlacionar as disponibilidades de infraestrutura e de recursos humanos. Essas informações auxiliam gestores e formuladores de políticas na alocação eficiente de recursos e no planejamento de intervenções que promovam maior equidade na cobertura dos serviços de saúde, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Limitações: A primeira grande dificuldade em relação ao CNES foi escolher entre os vários *datasets* publicamente disponibilizados. Diferentes acessos oferecem *datasets* diferentes entre si, não quanto aos atributos, mas quanto aos dados em si mesmos. A base disponibilizada no site do DATASUS apresenta uma série de inconsistências, como dados ausentes, alternância no registro de sexo para a mesma pessoa (variando entre masculino e feminino ao longo do tempo) e alterações no tipo de administração dos estabelecimentos de saúde, que oscilam entre esferas municipais, federais e estaduais diversas vezes em um mesmo período. Além disso, no momento do acesso, foi possível obter apenas as bases referentes aos profissionais, uma vez que os dados das dimensões de estabelecimentos estavam ausentes.

Diante dessas limitações, o projeto buscou outras fontes. Um segundo servidor DATASUS e o Elasticnes ofereceram outros *data*. Estes outros *datasets* ainda estão em análise, mas já é possível registrar que o Elasticnes, disponível em <https://elasticnes.saude.gov.br/>, organiza de forma mais enxuta e estruturada as dimensões de profissionais e estabelecimentos, superando algumas das dificuldades encontradas na base do DATASUS. Apesar disto, o Elasticnes apresenta dois pontos negativos: a dificuldade da extração de um grande volume de dados e o desconhecimento sobre o procedimento para extração e tratamento desses dados. Estes dois conjuntos de dados, entretanto, ainda estão em análise.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/ycLxC>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/YorJW>

3.3 Censo Demográfico

Descrição: O Censo Demográfico é a pesquisa estatística mais ampla e detalhada realizada no país sendo elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seu principal objetivo é oferecer um panorama preciso das características sociodemográficas e das condições de vida dos brasileiros, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas em diferentes esferas governamentais, bem como para orientar decisões estratégicas de investimento da iniciativa privada.

Por meio do Censo, são coletados dados sobre a distribuição da população, composição etária, escolaridade, condições de moradia e acesso a serviços, abrangendo desde áreas urbanas densamente

povoadas até localidades rurais mais isoladas. Esses dados representam uma fonte confiável e sistemática de informações sobre a situação de vida nos municípios, possibilitando um diagnóstico mais qualificado das disparidades regionais e das especificidades locais.

Para a análise da força de trabalho em enfermagem, o Censo Demográfico desempenha um papel fundamental ao possibilitar o cruzamento de informações sobre distribuição populacional e indicadores socioeconômicos com a oferta de serviços de saúde. Esses dados permitem identificar áreas com maiores carências de profissionais de saúde, analisar a adequação da oferta de serviços de enfermagem às necessidades locais e orientar políticas públicas voltadas à promoção da equidade no acesso a cuidados de saúde, especialmente em regiões com maiores necessidades.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2022/universo-populacao-e-domicilios-situacao-urbana-ou-rural>.

Estrutura: O IBGE disponibiliza dados dos Censos Demográficos de 2000, 2010 e 2022. A observação das planilhas destes três censos revelou além da criação de novas planilhas, a ocorrência de alterações em campos de tabelas já existentes de forma a adicionar ou excluir colunas ao longo dos anos.

Principais Dimensões: Município; Ano; Características da população; características das residências;

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados e agregados por dimensão.

Possibilidades de Investigação: Uma das principais contribuições do Censo é a possibilidade de analisar a distribuição demográfica e socioeconômica da população em conjunto com a oferta de serviços de saúde, permitindo identificar regiões com maior carência de profissionais de enfermagem. Essa abordagem auxilia na compreensão da relação entre a densidade populacional e a presença de serviços de saúde, orientando políticas de alocação de recursos humanos que promovam uma distribuição mais equitativa.

Outra possibilidade de investigação envolve a análise das características socioeconômicas das regiões, como o nível de escolaridade e as condições de moradia, fatores associados à demanda por cuidados de saúde e que influenciam o planejamento da oferta de profissionais de enfermagem. Com base nesses dados, é possível identificar áreas mais vulneráveis e direcionar esforços para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de enfermagem.

O Censo também possibilita investigar o perfil das comunidades atendidas, permitindo comparações entre áreas urbanas e rurais e identificando diferenças nas necessidades de cuidados de saúde nesses contextos. Embora a frequência da coleta de dados seja uma limitação, uma vez que o Censo é realizado apenas a cada década, o conjunto de informações obtido pode subsidiar o desenvolvimento

de políticas públicas e estratégias para reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde em diferentes regiões do Brasil.

Limitações: A base apresenta as características do universo populacional em um determinado ano, tornando o processo de análise de evolução por período dependente de cenários estatísticos. Essa dependência se torna ainda mais evidente diante das dificuldades enfrentadas na publicação do último Censo Demográfico, originalmente previsto para 2020, e realizado apenas em 2022, com atrasos significativos na disponibilização dos dados.

Esses atrasos impactam diretamente a utilização do Censo como ferramenta de análise em estudos longitudinais, especialmente em áreas como a demografia da enfermagem, que exige dados atualizados e detalhados para avaliar a distribuição e as tendências populacionais. A falta de informações recentes e completas dificultou a compreensão de mudanças recentes no perfil demográfico e socioeconômico das regiões, comprometendo a precisão de projeções e estratégias baseadas nesses dados.

Além disso, a periodicidade decenal do Censo limita sua capacidade de capturar mudanças mais dinâmicas, como fluxos migratórios, transformações no mercado de trabalho e variações na composição da força de trabalho em saúde. Esses fatores tornam necessária a integração do Censo com outras fontes de dados mais frequentes, como a PNAD Contínua, para complementar lacunas e fornecer um panorama mais detalhado e atualizado.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/jVBHC>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/rDmmq>

3.4 Censo da Educação Básica (Censo Escolar)

Descrição: O Censo da Educação Básica, ou Censo Escolar, é a pesquisa estatística educacional realizada, em âmbito nacional, considerada essencial para o entendimento da estrutura e dinâmica da educação básica no país.

Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sua execução ocorre em parceria com secretarias estaduais e municipais de educação, além de contar com a participação de escolas públicas e privadas de todo o território nacional.

A pesquisa é realizada anualmente e abrange múltiplas modalidades e etapas educacionais, incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional e tecnológica. Essas informações são fundamentais para o

monitoramento do sistema educacional brasileiro e para a avaliação da efetividade das políticas públicas implementadas.

No contexto da força de trabalho em enfermagem, o Censo Escolar fornece, a partir de 2023, dados estratégicos sobre a formação de técnicos em enfermagem. A análise dessas informações possibilita identificar áreas com maior ou menor oferta de cursos, além de traçar um panorama do perfil educacional dos futuros profissionais de saúde.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>.

Estrutura: O Censo da Educação Básica tem seus dados disponibilizados no período de 1995 até 2023, considerando o momento em que esse estudo está sendo escrito. Durante esse tempo, as tabelas apresentaram alterações em seus campos, adicionando e excluindo colunas ao longo dos anos.

Principais Dimensões: Ano; Região; Município; UF; Escola oferece ensino técnico; Quantidade de matrículas do ensino médio; Quantidade de docentes do ensino médio.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados e agregados por dimensão.

Possibilidades de Investigação: Os dados do Censo da Educação Básica possibilitam uma ampla gama de investigações relacionadas à formação de técnicos em enfermagem e à sua distribuição pelo país. Com as informações sobre a oferta de ensino técnico e a quantidade de matrículas no ensino médio, é possível mapear a disponibilidade de cursos técnicos em enfermagem em diferentes regiões, estados e municípios, identificando áreas com oferta insuficiente para atender às necessidades locais de saúde. A análise dessas informações também contribui para compreender a relação entre a formação técnica e as demandas do mercado de trabalho, permitindo avaliar a capacidade regional de atender às exigências do setor de saúde.

Limitações: Até o ano de 2022, a base não continha informações sobre o tipo de formação técnica, o que tornava inviável filtrar especificamente as escolas que oferecem cursos técnicos de enfermagem. Além disso, também não são fornecidos dados sobre a quantidade de egressos por ano, informação crucial para a análise do fluxo desses profissionais ingressando no mercado de trabalho.

A ausência desses dados impacta diretamente a capacidade de compreender a relação entre este tipo de formação educacional e as demandas do mercado de trabalho. Sem informações detalhadas sobre as escolas técnicas de enfermagem, não é possível identificar disparidades regionais na oferta desses cursos. Da mesma forma, a inexistência de dados sobre os egressos impede uma avaliação precisa

sobre o número de profissionais efetivamente disponíveis para atender às necessidades do setor de saúde em diferentes regiões.

Essa lacuna limita a possibilidade de análises estratégicas que poderiam direcionar investimentos para regiões com menor oferta educacional ou maior demanda por profissionais. Além disso, a falta de dados sobre egressos dificulta o monitoramento de tendências no setor educacional e sua relação com o mercado de trabalho, como a taxa de absorção de recém-formados em posições formais e informais.

O impacto se torna ainda mais crítico em um contexto de mudanças demográficas e aumento das demandas por serviços de saúde, onde é essencial alinhar a formação profissional à evolução das necessidades populacionais.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/pSPUk>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/zuwRX>

3.5 Censo da Educação Superior

Descrição: O Censo da Educação Superior constitui uma das principais bases de dados para a análise do ensino superior no país, sendo realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O levantamento abrange o conjunto de instituições cadastradas no sistema e-MEC e coleta informações sobre diversos elementos estruturais e operacionais, como instituições, locais de oferta, cursos, vagas disponíveis, corpo docente e perfil dos estudantes matriculados em cursos de graduação. Esses dados oferecem uma visão abrangente sobre a dimensão e a distribuição do ensino superior no Brasil, permitindo análises comparativas ao longo do tempo.

No campo da enfermagem, o Censo da Educação Superior é uma fonte valiosa para compreender a formação de profissionais de nível superior. Ele possibilita identificar a localização e a capacidade dos cursos de graduação em enfermagem, avaliar o número de ingressantes e concluintes, bem como traçar um perfil dos cursos com formação presencial ou à distância. Analisando o Censo, também é possível planejar políticas educacionais para a adequação da formação acadêmica às demandas de saúde pública e privada no Brasil.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>

Estrutura: O Censo da Educação Superior tem seus dados disponibilizados no período de 2009 até 2023, considerando o momento em que esse estudo está sendo escrito. Durante esse tempo, as

tabelas apresentaram alterações em seus campos, acrescentando e excluindo colunas ao longo dos anos.

Principais Dimensões:

Tabela de Instituições de Ensino (IES): Ano; Região; Município; UF; IES na capital; Modalidade de ensino; Organização acadêmica; Categoria administrativa; características do corpo técnico; Características do corpo docente; Infraestrutura da IES

Tabela de Cursos: Ano; Região; Município; UF; Área geral do curso; Área específica do curso; Área detalhada do curso; Modalidade de ensino; Nível Acadêmico; Curso Gratuito; Número e características das vagas; Número e características dos ingressantes; Número e características do matriculados; Número e características do concluintes.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados e agregados por dimensão.

Possibilidades de Investigação: O Censo da Educação Superior oferece amplas oportunidades para investigações relacionadas à formação de enfermeiros no Brasil. Com os dados sobre a distribuição e a capacidade dos cursos de graduação em enfermagem, é possível analisar a concentração geográfica dos cursos, identificando desigualdades regionais e áreas com maior ou menor oferta de formação superior para essa categoria profissional. Além disso, as informações sobre modalidades de ensino (presencial e a distância) e características dos ingressantes e concluintes permitem avaliar tendências de crescimento na educação a distância e o impacto dessas modalidades na qualificação dos profissionais.

O Censo também possibilita a exploração da relação entre a quantidade de vagas ofertadas e a demanda de estudantes, subsidiando a formulação de políticas educacionais que busquem ajustar a oferta à demanda por serviços de saúde. Por fim, o Censo da Educação Superior permite a análise das características dos concluintes e sua relação com a dinâmica do mercado de trabalho, contribuindo para identificar se o número de graduados é suficiente para atender às demandas de saúde pública e privada nas diferentes regiões do país. Embora a ausência de dados financeiros e de informações detalhadas sobre os planos pedagógicos, limite algumas análises, as informações disponíveis são fundamentais para a formulação de estratégias voltadas à qualificação da força de trabalho em enfermagem e ao fortalecimento do sistema de saúde.

Limitações: A base das Instituições de Ensino Superior (IES) não está segmentada por curso, o que impossibilita a análise dos corpos técnicos e docentes de forma individual. Além disso, não há dados financeiros das IES e dos cursos, dificultando o planejamento estratégico e a formulação de políticas

de investimento. Também não estão disponíveis informações sobre os planos pedagógicos, o que limita a compreensão da estrutura e da qualidade dos programas ofertados.

A ausência de segmentação por curso impede a identificação de características específicas das equipes técnicas e docentes em áreas como enfermagem, dificultando análises detalhadas sobre o perfil e a qualificação dos profissionais diretamente envolvidos na formação acadêmica. Isso é especialmente prejudicial em áreas críticas como a saúde, onde o alinhamento entre o corpo docente e as demandas do mercado de trabalho é essencial para garantir uma formação que responda às necessidades da sociedade.

A falta de dados financeiros também compromete a capacidade de planejar investimentos de forma eficiente. Sem informações detalhadas, torna-se impossível avaliar a sustentabilidade econômica dos cursos e das IES, bem como identificar desigualdades regionais no financiamento do ensino superior. Essa lacuna dificulta a formulação de políticas públicas que garantam a equidade na alocação de recursos e no acesso à educação superior de qualidade.

Essas limitações impactam diretamente o planejamento e a execução de estratégias que visem a melhoria da formação superior em áreas essenciais, como enfermagem. Em um cenário de crescente demanda por profissionais de saúde qualificados, a ausência dessas informações enfraquece a capacidade de gestores e formuladores de políticas de promoverem iniciativas baseadas em evidências para aprimorar a formação, a alocação de recursos e a qualidade do ensino superior no Brasil.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/TPKBx>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/uBUZR>

3.6 e-Gestor Atenção Básica

Descrição: O e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB) é uma plataforma online desenvolvida pelo Ministério da Saúde para centralizar o acesso aos sistemas e dados relacionados à atenção básica em saúde no Brasil. A ferramenta funciona como um hub de informações, permitindo que gestores estaduais e municipais planejem, acompanhem, e avaliem ações de saúde de forma integrada e organizada.

Embora não seja uma base de dados em si, o e-Gestor AB possibilita o acesso a informações estratégicas sobre equipes de saúde, indicadores de desempenho, cobertura populacional e recursos disponíveis. Essas funcionalidades facilitam o monitoramento das políticas de saúde e a tomada de decisões baseadas em evidências, tornando-se uma ferramenta essencial para a gestão e melhoria contínua da atenção básica, tanto em nível local quanto nacional.

Origem dos dados: Foi realizada, no dia 31/01/2024, uma consulta à URL <https://sisab.saude.gov.br/index.xhtml> com objetivo de extrair os dados no formato de tabelas. Os dados foram disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro.

Estrutura: A plataforma apresentou tabelas com resultados agregados, mas não permitiu o download de microdados estruturados. Essa limitação foi determinante para a decisão de não utilizar esta base no projeto, uma vez que a ausência de granularidade inviabilizou análises mais detalhadas.

Principais Dimensões: Não analisado, considerando a impossibilidade de acessar microdados conforme descrito no parágrafo anterior.

Restrições pela LGPD: relatórios descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: Não analisado, devido à ausência de microdados estruturados, conforme o relato da seção de estrutura.

Limitações: Não analisado, considerando a ausência de granularidade nos dados disponíveis.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/byiXy>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/Dwcbe>

3.7 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)

Descrição: O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é uma avaliação conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo de medir o desempenho acadêmico dos estudantes concluintes dos cursos de graduação no Brasil. O exame avalia o conhecimento dos estudantes em relação aos conteúdos específicos definidos pelas diretrizes curriculares de seus cursos, bem como competências e habilidades que contribuem para sua formação profissional e geral.

Com periodicidade anual, o ENADE busca fornecer indicadores que contribuam para o aprimoramento da qualidade do ensino superior no país. No contexto da enfermagem, os dados do ENADE permitem uma análise detalhada do desempenho dos estudantes, destacando áreas que necessitam de maior atenção nos programas de ensino. Essas informações são valiosas para instituições de ensino, gestores e formuladores de políticas públicas, auxiliando na promoção de melhorias contínuas na formação de futuros profissionais de saúde.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enade>.

Estrutura: Os dados do ENADE abrangem o período de 2004 a 2022, considerando o momento em que este estudo está sendo escrito. Durante esse tempo, as tabelas passaram por alterações nos campos, com adições e exclusões de colunas ao longo dos anos, o que pode impactar a comparabilidade de algumas variáveis entre períodos.

Principais Dimensões: A base do ENADE será incorporada à segunda etapa do projeto, com previsão de inserção no Data Warehouse no segundo trimestre de 2025. Essa decisão foi tomada com base na necessidade de estruturar as principais bases de dados e relacioná-las às dimensões estratégicas do projeto.

Restrições pela LGPD: Os dados são descaracterizados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade das informações pessoais dos estudantes.

Possibilidades de Investigação: Não analisado, considerando o relato do item principais dimensões.

Limitações: Não analisado, considerando o relato do item principais dimensões.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/mRKJe>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/bouAS>

3.8 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Descrição: O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável pela gestão dos benefícios previdenciários no Brasil. O INSS tem como principal objetivo conceder e manter benefícios que garantem a proteção social dos trabalhadores e de seus dependentes, cobrindo situações de risco social, como doenças, invalidez, maternidade, morte e aposentadoria. A base de dados do INSS é uma fonte relevante de informações sobre a concessão de benefícios, como aposentadorias, pensões por morte e auxílios relacionados à incapacidade laboral.

No contexto da força de trabalho em Enfermagem, os dados do INSS permitem análises valiosas sobre o perfil dos enfermeiros que solicitam benefícios previdenciários, como aposentadoria ou auxílio-doença, possibilitando compreender melhor as condições de trabalho e de saúde desses profissionais. Esse tipo de informação é fundamental para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da saúde ocupacional, bem como ao desenvolvimento de estratégias para minimizar o desgaste e o afastamento de profissionais em função de problemas de saúde. A análise dos registros previdenciários também possibilita a avaliação da longevidade profissional e a identificação de padrões associados a doenças ocupacionais na área da Enfermagem.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://dados.gov.br/dados/organizacoes/visualizar/instituto-nacional-do-seguro-social>

Estrutura: Os dados do INSS são disponibilizados em periodicidade mensal, organizados em cinco categorias: benefícios concedidos, emitidos, indeferidos e comunicações de acidentes de trabalho. A abrangência temporal varia conforme o tipo de dado, sendo, para fins deste estudo, considerado o período de 2019 até setembro de 2024.

Principais Dimensões:

Benefícios concedidos: Competência da concessão; Município; Estado; Tipo de aposentadoria; Classificação Internacional de Doenças; Data de nascimento; Sexo.

Benefícios emitidos: Data de início de validade; Município de residência; Estado de residência; Município de pagamento; Estado de pagamento; Sexo; Valor líquido.

Benefícios indeferidos: Competência de indeferimento; Data do Indeferimento; Motivo indeferimento; Data Nascimento; Sexo; Município; Estado.

Comunicação de acidentes de trabalho: Data Emissão Comunicação de acidente do trabalho; Data Acidente; Data Nascimento; Município do acidente; Município do empregador; Sexo; Natureza da lesão; Parte do corpo atingida; Indica óbito; Código da ocupação do segurado.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: A base do INSS oferece diversas possibilidades de investigação relacionadas à população brasileira. A análise dos dados de benefícios concedidos e emitidos possibilita traçar um perfil da população que recorre à aposentadoria ou a auxílios por incapacidade, considerando variáveis como idade, sexo e motivo da concessão. Esses dados contribuem para identificar padrões de aposentadoria precoce e para levantar os principais fatores de afastamento dos solicitantes, fornecendo subsídios para a criação de políticas públicas voltadas à retenção de profissionais e à redução de afastamentos evitáveis.

Outro aspecto relevante de análise envolve as comunicações de acidentes de trabalho, que incluem informações sobre o tipo de lesão, a parte do corpo atingida e o município do acidente. Esses dados são especialmente importantes no contexto da Enfermagem, pois permitem identificar os tipos mais comuns de acidentes que afetam os profissionais, bem como avaliar a distribuição desses eventos em diferentes regiões do país. Essa análise é essencial para identificar vulnerabilidades no ambiente de trabalho e desenvolver ações preventivas que promovam a segurança e a saúde dos profissionais da saúde.

Além disso, a base permite compreender características demográficas e ocupacionais, como idade, sexo e tipo de vínculo empregatício, influenciam a frequência e a gravidade dos incidentes. Com isso, é possível identificar quais segmentos da força de trabalho em enfermagem estão mais suscetíveis a riscos ocupacionais, contribuindo para o desenvolvimento de políticas específicas que reduzam o desgaste físico e mental dos enfermeiros e promovam condições de trabalho mais seguras e saudáveis.

Limitações: A base apresenta uma limitação importante: somente as comunicações de acidentes de trabalho incluem o código de ocupação do profissional. Isso impossibilita a realização de análises mais amplas sobre a força de trabalho em enfermagem nas demais tabelas do INSS, como aquelas relacionadas à concessão de benefícios ou auxílios. Essa restrição reduz o potencial de integração dos dados, dificultando a construção de um panorama completo sobre os impactos das condições laborais na saúde e no bem-estar dos profissionais de enfermagem.

A limitação referente à ausência do código de ocupação em tabelas além das comunicações de acidentes de trabalho é particularmente relevante para estudos sobre a força de trabalho em enfermagem. Essa ausência impede a identificação direta dos profissionais dessa área nas bases relacionadas a aposentadorias, auxílios por incapacidade ou outros benefícios, dificultando análises que conectem as condições laborais às necessidades de proteção social dessa categoria.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/ywyQG>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/eDdAZ>

3.9 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)

Descrição: A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem como objetivo principal produzir informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho e suas características, como idade, sexo e nível de instrução. Além disso, permite o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país através da produção de dados anuais sobre outras formas de trabalho, trabalho infantil, migração, entre outros temas, monitorando as flutuações e tendências da força de trabalho brasileira ao longo do tempo.

Implantada em caráter definitivo em 2012, a PNAD Contínua coleta dados em todo o território nacional, gerando indicadores trimestrais e anuais que permitem análises detalhadas do mercado de trabalho e de temas socioeconômicos relevantes. A pesquisa utiliza uma amostra representativa de domicílios, abordando aspectos como emprego, renda, educação e acesso à tecnologia. Esses dados são essenciais para a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

No contexto da força de trabalho em enfermagem, a PNAD Contínua permite análises sobre ocupação, posição na ocupação, existência de carteira de trabalho assinada, contribuição para a previdência, horas trabalhadas, desejo e disponibilidade para trabalhar mais horas, rendimentos e distribuição regional. Esses dados fornecem um panorama sobre a inserção dos profissionais de enfermagem no mercado formal e informal, contribuindo para entender a dinâmica ocupacional e identificar tendências ou mudanças no perfil desses profissionais ao longo do tempo.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, e podem ser acessados através do link: [IBGE, PNAD Contínua - Microdados](#).

Estrutura: Os dados da PNAD Contínua são disponibilizados em diferentes periodicidades. Mensalmente, são apresentados indicadores relacionados à força de trabalho, disponíveis apenas no nível geográfico nacional. Trimestralmente, são disponibilizados indicadores relacionados à força de trabalho para todos os níveis de divulgação. Anualmente, a pesquisa aborda demais temas permanentes e indicadores complementares à força de trabalho.

A pesquisa contempla o período de 2012 a 2024, durante o qual ocorreram alterações nos campos das tabelas, como a inclusão e exclusão de variáveis. Os dados são divulgados em diversos níveis geográficos, abrangendo o Brasil, as Grandes Regiões, as Unidades da Federação, e vinte Regiões Metropolitanas que incluem Municípios das Capitais, como Manaus, Belém, Fortaleza, São Paulo, entre outras. Também são apresentados dados referentes aos Municípios das Capitais e à Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina.

Principais Dimensões: Entre as principais dimensões disponíveis na pesquisa estão o período, especificado por ano e trimestre, as características do trabalho, as características da escolaridade, as características da moradia, além das informações relacionadas aos Estados e aos Municípios das Capitais.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: A PNAD Contínua oferece diversas possibilidades de análise relacionadas à força de trabalho em enfermagem. Primeiramente, a pesquisa permite comparar a inserção dos profissionais no mercado formal e informal, identificando vínculos trabalhistas regulares e benefícios, como previdência e férias remuneradas. Essa análise é fundamental para compreender a precarização do trabalho e as condições enfrentadas pelos enfermeiros no mercado laboral. Além disso, possibilita a análise da distribuição dos enfermeiros nas diferentes regiões do país, cruzando variáveis como estado, região, escolaridade e rendimento médio. Com isso, é possível identificar disparidades regionais na remuneração e nas oportunidades de trabalho, o que orienta a alocação de recursos e o desenvolvimento de políticas voltadas à equidade no emprego.

Outro ponto relevante é a possibilidade de investigar a relação entre o nível de escolaridade dos profissionais e suas condições de trabalho, como rendimento e estabilidade no emprego. Essa análise oferece informações valiosas sobre a valorização dos profissionais com diferentes graus de qualificação e o impacto disso na sustentabilidade da força de trabalho. Além disso, a pesquisa possibilita a análise do impacto de mudanças econômicas e sociais ao longo dos anos no mercado de trabalho dos enfermeiros, como os efeitos de crises econômicas ou períodos de crescimento na empregabilidade e na remuneração desses profissionais.

Limitações: Apesar dessas potencialidades, a PNAD Contínua possui algumas limitações que devem ser consideradas. Por ser uma pesquisa baseada em amostragem, os dados podem estar sujeitos a erros amostrais, o que exige cautela na interpretação dos resultados. Além disso, a precisão das informações depende da habilidade dos entrevistadores e da honestidade dos entrevistados, o que pode gerar inconsistências nos dados. Por fim, para o correto uso da base, é necessário o domínio de conhecimentos estatísticos e a utilização de softwares especializados para a análise de dados amostrais complexos.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/xLOxh>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/mEuYj>

3.10 Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)

Descrição: A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma iniciativa conduzida pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, destinada a coletar dados abrangentes sobre a saúde da população brasileira. Seu principal objetivo é fornecer informações detalhadas sobre as condições de saúde, estilos de vida, acesso e uso de serviços de saúde, ações preventivas e continuidade dos cuidados, além de aspectos relacionados ao financiamento da assistência.

Realizada em âmbito nacional, a PNS utiliza uma amostra representativa de domicílios para investigar questões como prevalência de doenças crônicas, hábitos de vida, cobertura vacinal e utilização de serviços médicos. Esses dados são fundamentais para subsidiar decisões de políticas públicas e avaliar o desempenho do sistema de saúde, promovendo melhorias no atendimento e na qualidade dos serviços prestados.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/29540-2013-pesquisa-nacional-de-saude.html?edicao=9177&t=microdados>

Estrutura: A PNS tem seus dados disponibilizados no período de 2013 e 2019, considerando o momento em que esse estudo está sendo escrito. Comparando as duas bases, as tabelas apresentaram alterações em seus campos, adicionando e excluindo colunas.

Principais Dimensões: Na data em que este estudo está sendo escrito, dezembro de 2024, os dados da PNS ainda não foram integrados ao Data Warehouse. A inserção está prevista na segunda etapa do projeto, com implementação planejada para o segundo trimestre de 2025. Essa decisão foi tomada com base na necessidade de estruturar as principais bases de forma integrada e alinhada a todas as dimensões do projeto.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: Não analisado, considerando o relato do item principais dimensões.

Limitações: As limitações da PNS também não foram analisadas nesta fase, devido à ausência de dados estruturados no Data Warehouse.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/HWTZE>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/ircBZ>

3.11 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)

Descrição: A base de dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reúne informações sobre o registro dos profissionais, compondo um retrato abrangente da categoria no Brasil. Essa base inclui dados demográficos e profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), como idade, sexo, local de registro e outras características essenciais para a análise do perfil da força de trabalho na enfermagem.

Os dados disponibilizados pelo COFEN permitem não apenas monitorar a quantidade de profissionais em atividade, mas também compreender sua distribuição regional e características específicas, sendo uma importante ferramenta para a tomada de decisão e o planejamento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da enfermagem. Essa base é fundamental para avaliar a capacidade instalada em termos de recursos humanos, bem como para identificar possíveis carências de profissionais de enfermagem em diferentes regiões do país.

Além disso, o COFEN contribui para análises sobre o crescimento do setor, acompanhando a evolução no número de registros ao longo do tempo. Essas informações são cruciais para compreender a dinâmica de entrada e saída de profissionais no mercado de trabalho e, assim, orientar iniciativas que promovam a sustentabilidade da força de trabalho e a qualidade dos serviços de saúde prestados.

Origem dos dados: Os dados foram disponibilizados de forma fechada, por meio de um convênio entre a UERJ e o COFEN.

Estrutura: O COFEN disponibiliza seus dados por movimentação do profissional, ou seja, cada nova ação (cadastro ou alterações) gera um novo registro na base. Assim, a periodicidade é diária, com dados disponíveis desde a fundação do conselho, em 1973, até fevereiro de 2024, considerando o momento em que este estudo está sendo escrito. Durante esse período, não houve alteração na estrutura dos campos.

Principais Dimensões: Categoria do profissional; Sexo; Idade; Local de nascimento (município e país); Status da inscrição; regional de registro; Data de cadastro

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: A base de dados oferece diversas possibilidades de investigação sobre a força de trabalho em enfermagem no Brasil. Uma das principais análises possíveis diz respeito à distribuição dos profissionais por região, permitindo identificar disparidades geográficas na alocação de enfermeiros, especialmente entre diferentes estados e municípios. Essa análise possibilita mapear onde há escassez ou excesso de profissionais, facilitando a formulação de políticas públicas voltadas à redistribuição equitativa dos recursos humanos em saúde.

Além disso, os dados demográficos, como idade e sexo, possibilitam estudos sobre o perfil dos enfermeiros ativos no país, o que é essencial para compreender tendências de envelhecimento da força de trabalho, diversidade de gênero e entrada de novas gerações na profissão.

A análise do status de inscrição dos profissionais, como registros ativos, cancelados ou suspensos, permite avaliar a dinâmica de permanência dos enfermeiros no mercado, oferecendo subsídios para entender fatores que influenciam a desistência da profissão e propor estratégias de retenção.

Outra possibilidade de investigação envolve o acompanhamento das alterações no cadastro dos profissionais ao longo do tempo, o que pode ser utilizado para identificar tendências na migração dos enfermeiros entre regiões ou mudanças de categorias profissionais. Isso é particularmente relevante para avaliar a mobilidade dos profissionais e identificar os fatores que motivam a realocação, contribuindo para estratégias de atração e fixação de profissionais em áreas carentes.

Por fim, o histórico de registros do COFEN desde sua fundação até o presente possibilita análises longitudinais que permitem compreender a evolução do número de profissionais de enfermagem ao longo das décadas, além de fornecer um panorama sobre o crescimento da categoria em resposta a eventos críticos, como crises econômicas ou pandemias. Essas investigações são fundamentais para

prever a demanda futura por profissionais e assegurar a sustentabilidade da força de trabalho em enfermagem no país.

Limitações: Apesar do esforço coordenado entre os Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs) e o COFEN para padronizar campos, tratar inconsistências e realizar o pré-processamento adequado, a base do COFEN ainda apresenta diversos tipos de limitações. Entre as principais dificuldades, destaca-se a falta de padronização nos campos de resposta, que resulta em dados heterogêneos e pouco consistentes. A base também inclui registros muito antigos, como de pessoas nascidas no início do século XX, o que pode não refletir com precisão o perfil atual da força de trabalho. A presença de campos duplicados também é um problema recorrente, dificultando a análise precisa dos dados. Ademais os dados, refletem as inscrições realizadas nos conselhos regionais. Portanto, um mesmo profissional pode possuir mais de uma inscrição, seja na mesma categoria (inscrição secundária em outra regional) ou em categorias distintas (na mesma ou outra regional), sendo contabilizado na base mais de uma vez.

Outro ponto crítico é a concentração dos registros mais recentes: quase 50% do total de registros (7.778.067) refere-se ao período de 2010 em diante. Essa distribuição desigual dificulta a análise histórica do número de novos registros em períodos anteriores, podendo levar à subestimação de dados em décadas passadas. Essa limitação compromete a possibilidade de traçar séries históricas consistentes e detalhadas.

Apesar dessas limitações, a base possui um potencial significativo para estudos acadêmicos, considerando que ela é a única base que cobre o universo completo dos profissionais de enfermagem registrados no Brasil. Contudo, no estado atual, as análises realizadas estão sujeitas a vieses e inconsistências que afetam a confiabilidade dos resultados.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/BIUPP>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/uwzpF>

3.12 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Descrição: A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é uma base desenvolvida pelo governo brasileiro com o objetivo de fornecer dados abrangentes sobre a atividade trabalhista no país. Criada pelo Decreto nº 76.900, de 1975, e regulamentada pelo Decreto nº 10.854, de 2021, a RAIS visa atender à necessidade de controle e monitoramento das relações de trabalho, além de contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho e fornecer dados relevantes para a elaboração de estatísticas oficiais.

A RAIS possuiu, durante seu período de publicação, natureza obrigatória e periodicidade anual, sendo preenchida por todos os estabelecimentos, tanto públicos quanto privados, que possuísem vínculos empregatícios formais. Os dados coletados incluíam informações detalhadas sobre a força de trabalho, como ocupação, salário, jornada de trabalho, entre outros aspectos. Essas informações são estrategicamente relevantes, pois permitem monitorar o comportamento do mercado de trabalho, identificar tendências e acompanhar as mudanças na estrutura de emprego no Brasil.

No contexto da força de trabalho em enfermagem, a RAIS foi uma fonte fundamental para entender o perfil dos profissionais que atuam em regime formal, analisando sua distribuição por região, faixa salarial e tipo de ocupação. A base de dados possibilita, ainda, identificar padrões de contratação e rotatividade, além de fornecer subsídios para avaliar a evolução do emprego na enfermagem ao longo do tempo, auxiliando na formulação de políticas que visem à valorização e retenção dos profissionais de saúde.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>. Para baixar as tabelas, faz-se necessário logar no FTP <ftp://ftp.mtpps.gov.br/pdet/microdados/>

Estrutura: Os dados da RAIS são disponibilizados com periodicidade anual, abrangendo informações detalhadas sobre vínculos empregatícios formais em empresas públicas e privadas. A estrutura da base inclui registros individuais de vínculos de trabalho ativos em 31 de dezembro de cada ano, além de dados relacionados a admissões e desligamentos durante o período. Esses registros incluem uma ampla gama de atributos, como ocupação, faixa etária, sexo, raça/cor, nacionalidade, tipo de vínculo, tipo de movimento (admissão, desligamento etc.), e remuneração mensal de dezembro.

A abrangência temporal dos dados vai desde 1976, ano da criação da RAIS, até 2022, quando a base foi descontinuada e substituída pelo sistema eSocial. Apesar de sua descontinuação, os dados históricos da RAIS continuam sendo uma boa fonte para análises do mercado de trabalho formal no Brasil. A estrutura dos campos manteve consistência em relação a alguns atributos comuns ao longo do tempo, como município do trabalho, código de ocupação e faixa salarial, permitindo a construção de séries históricas para diversas análises. No entanto, alterações pontuais em certos períodos, como a inclusão ou exclusão de campos, podem impactar a comparabilidade de algumas variáveis entre anos.

Principais Dimensões: Ano; Mês admissão; Mês desligamento; Código da ocupação; Vínculo ativo 31/12; Faixa etária; Sexo; Raça/cor; Valor da remuneração de dezembro; Município do trabalho; Nacionalidade.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: A base de dados da RAIS oferece uma ampla gama de possibilidades de investigação relacionadas à força de trabalho em enfermagem no Brasil. Com informações detalhadas sobre vínculos formais, é possível realizar análises que identificam a força de trabalho da Enfermagem no mês de dezembro de cada ano, além de traçar o perfil dos vínculos ao longo do tempo. A análise dos dados de admissões e desligamentos contribui para uma melhor compreensão da dinâmica do mercado de trabalho formal na área da saúde, incluindo taxas de rotatividade e permanência.

Outro aspecto relevante a ser investigado é a distribuição geográfica dos enfermeiros em atividade, levando em consideração variáveis como município, região e faixa salarial. Essas informações permitem identificar possíveis desigualdades na oferta de profissionais entre diferentes regiões do país, além de avaliar se as localidades com maior demanda por serviços de saúde estão sendo adequadamente atendidas em termos de força de trabalho. Esses dados são fundamentais para auxiliar gestores e formuladores de políticas públicas no planejamento de intervenções que promovam uma distribuição mais equitativa de enfermeiros em regiões carentes.

Adicionalmente, a RAIS possibilita a análise do perfil sociodemográfico dos enfermeiros em regime formal de trabalho, considerando variáveis como idade, sexo e raça/cor. Essa análise pode revelar disparidades na participação de diferentes grupos na força de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de políticas que promovam maior diversidade e inclusão na enfermagem. A relação entre remuneração e características demográficas também pode ser explorada, permitindo a identificação de possíveis desigualdades salariais, o que é essencial para a formulação de ações voltadas à valorização e à promoção da igualdade no setor de saúde.

Embora a base tenha sido descontinuada em 2022, os dados históricos fornecidos pela RAIS continuam sendo valiosos para compreender as mudanças na composição e no comportamento do mercado de trabalho formal em enfermagem ao longo do tempo. Essas informações possibilitam a construção de séries históricas que podem subsidiar o planejamento futuro e a tomada de decisões estratégicas voltadas ao fortalecimento da força de trabalho na saúde.

Limitações: A base da RAIS não registra contratações de trabalhadores informais e autônomos, nem de profissionais que prestam serviços de forma contínua e regular, mas que são remunerados por meio de pessoa jurídica (PJ). Como seu escopo é restrito ao mercado formal, trabalhadores informais e autônomos são contemplados apenas em outras bases, como a PNAD Contínua (IBGE).

Outro ponto crítico é a ausência de um campo identificador único para os profissionais, o que limita as análises ao nível dos postos de trabalho e impede um rastreamento mais detalhado dos vínculos ao longo do tempo. Além disso, entre 2010 e 2022, a RAIS passou por alterações em sua estrutura, com

mudanças nos campos disponibilizados ao longo dos anos, o que dificulta a comparabilidade de algumas variáveis entre períodos.

Especificamente entre 2010 e 2014, a base não apresenta dados de remuneração para meses específicos, limitando-se a registrar os valores referentes ao mês de dezembro. Essa ausência restringe a possibilidade de estudos detalhados sobre a remuneração mensal dos profissionais da saúde durante esse período, tornando necessário o uso de outras bases para análises mais completas.

Embora a RAIS possua 44 a 45 atributos comuns em todas as tabelas, o poder explicativo da base é impactado pela descontinuidade nos dados em 2022 e por sua substituição pelo sistema eSocial.

O eSocial unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, com intuito de reduzir redundâncias e inconsistências, mas ainda enfrenta desafios em sua implementação. A transição para o eSocial representa um avanço no potencial de análise de dados trabalhistas no Brasil, mas também introduz um período de ajuste que pode dificultar comparações diretas com os dados históricos da RAIS.

Apesar dessas limitações, a RAIS se destaca por responder a perguntas que não podem ser atendidas pelo CAGED, como causas de afastamento, motivo de desligamento e nacionalidade do trabalhador. A padronização e robustez de seus registros a tornaram uma ferramenta essencial para análises históricas e estratégicas do mercado de trabalho formal no Brasil.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/EvjQl>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/CGGRf>

3.13 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Descrição: O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é um instrumento de vigilância epidemiológica desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com o propósito de coletar e organizar dados relativos aos óbitos ocorridos no território nacional. O sistema tem como base a Declaração de Óbito (DO), um documento padronizado nacionalmente para registro compulsório de informações sobre a causa e as circunstâncias do óbito. O SIM é responsável por fornecer dados consistentes e detalhados sobre mortalidade, sendo fundamentais para a formulação e avaliação de políticas públicas de saúde.

No contexto da força de trabalho em enfermagem, o SIM é uma ferramenta estratégica para compreender como condições de saúde e riscos ocupacionais afetam diretamente os profissionais dessa categoria. Por meio de sua base de dados, é possível identificar a ocorrência de óbitos entre enfermeiros e correlacionar fatores como causas de morte, faixa etária, sexo, raça/cor e local de atuação. Essa análise fornece um panorama detalhado sobre os principais riscos enfrentados pela

categoria, permitindo identificar padrões de mortalidade específicos e direcionar ações para mitigar esses riscos.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através das URLs <https://datasus.saude.gov.br/transferecia-de-arquivos/> e <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/dados-abertos/sim/>.

Estrutura: O SIM apresenta dados por registro de ocorrência, organizados com base na data do óbito. O período coberto vai de 1979 até 2024, considerando o momento em que este estudo está sendo escrito. As informações incluem variáveis demográficas, geográficas e relacionadas às circunstâncias do óbito, permitindo análises detalhadas e abrangentes.

Principais Dimensões: Data do óbito; Município de nascimento; Data de Nascimento; Idade; Sexo; Raça/cor; Estado Civil; Escolaridade; Código de ocupação do trabalho; Município da ocorrência; tipo de óbito.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: A base de dados do SIM possibilita uma análise aprofundada sobre a mortalidade entre profissionais de enfermagem, oferecendo uma perspectiva valiosa para estudos de demografia dessa força de trabalho. A análise detalhada das causas de óbito pode identificar padrões específicos de mortalidade entre enfermeiros, considerando variáveis como idade, sexo, raça/cor e local de atuação. Esses dados são cruciais para compreender os fatores de risco que afetam a longevidade dos profissionais e para mapear diferenças significativas na mortalidade entre grupos demográficos e regiões do país.

Adicionalmente, o SIM permite investigar o impacto das condições de trabalho e dos riscos ocupacionais na mortalidade dos enfermeiros. Por meio da análise das causas mais frequentes de morte na categoria, é possível correlacionar essas condições ao ambiente de trabalho e identificar fatores que contribuem para a vulnerabilidade dos profissionais, como jornadas extensas, exposição a doenças e falta de suporte adequado no ambiente de trabalho.

O sistema também oferece a possibilidade de cruzar variáveis sociodemográficas, como escolaridade e estado civil, com os dados de mortalidade, contribuindo para identificar perfis mais vulneráveis dentro da força de trabalho em enfermagem. Esses estudos podem ajudar a delinear políticas que promovam a proteção e a segurança ocupacional, além de orientar iniciativas para reduzir as desigualdades na saúde dos profissionais.

Outro aspecto relevante é a análise da distribuição geográfica dos óbitos, que permite identificar regiões com índices elevados de mortalidade entre enfermeiros. Essa investigação pode revelar fatores

associados, como infraestrutura inadequada, escassez de recursos e condições de trabalho precárias, subsidiando intervenções estratégicas que busquem melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida dos profissionais.

Limitações: Embora o SIM seja uma base robusta e abrangente, algumas limitações devem ser consideradas. A qualidade dos dados depende da completude e da precisão das informações registradas nas Declarações de Óbito, o que pode levar a subnotificações ou inconsistências. Além disso, a utilização da variável “código de ocupação do trabalho” para identificar enfermeiros exige um mapeamento cuidadoso, pois inconsistências na codificação podem impactar a precisão das análises.

Por fim, o SIM não inclui informações adicionais que poderiam enriquecer as análises no contexto da enfermagem, como detalhes sobre o vínculo empregatício ou o histórico ocupacional dos profissionais. Apesar dessas limitações, o sistema permanece como uma ferramenta essencial para avaliar a mortalidade e os riscos enfrentados pela força de trabalho em enfermagem, fornecendo subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas e estratégias de saúde ocupacional.

3.14 Sistema de Seleção Unificada (SISU)

Descrição: O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma plataforma digital gerida pelo Ministério da Educação (MEC) que centraliza a oferta de vagas em cursos de graduação de instituições públicas de ensino superior no Brasil. A seleção é baseada no desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), permitindo que os estudantes escolham suas opções de curso e instituição conforme suas notas. O SISU funciona como uma ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior, facilitando a alocação de vagas de forma transparente e acessível.

O sistema opera em edições regulares, regidas por editais publicados pelo MEC e pelas próprias instituições participantes. Esses editais detalham os critérios de seleção, prazos e procedimentos específicos, garantindo que as regras do processo sejam claras para todos os candidatos e instituições envolvidas.

Origem dos dados: Os dados são disponibilizados de forma aberta, sem necessidade de cadastro, através da URL <https://dadosabertos.mec.gov.br/sisu>.

Estrutura: Os dados do SISU abrangem o período de 2017 a 2022, considerando o momento em que este estudo está sendo escrito. Durante esse tempo, as tabelas passaram por alterações em seus campos, com adições e exclusões de colunas ao longo dos anos, o que pode impactar a comparabilidade de variáveis entre edições.

Principais Dimensões: A base do SISU será incorporada à segunda etapa do projeto, com previsão de inserção no Data Warehouse no segundo trimestre de 2025. Essa decisão foi tomada com base na necessidade de organizar as principais bases de dados de forma estruturada e relacionadas às dimensões estratégicas do projeto.

Restrições pela LGPD: dados descaracterizados.

Possibilidades de Investigação: Não analisado, considerando o relato do item principais dimensões.

Limitações: Não analisado, considerando o relato do item principais dimensões.

Link para o dicionário de dados: <https://abrir.link/IGKUA>

Link para a análise exploratória: <https://abrir.link/ltzph>

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo explorou detalhadamente a importância da identificação, seleção e organização de bases de dados como ferramentas essenciais para uma análise aprofundada da demografia e do mercado de trabalho em enfermagem no Brasil. Dada a relevância desse grupo profissional, que constitui a maioria da força de trabalho em saúde no país, compreender sua dinâmica ocupacional é fundamental para o planejamento estratégico e a formulação de políticas públicas que assegurem a sustentabilidade do sistema de saúde e a equidade no acesso aos serviços.

A análise das bases de dados revelou um panorama abrangente sobre a força de trabalho em enfermagem, incluindo aspectos demográficos, educacionais e ocupacionais.

O estudo evidenciou lacunas importantes nos dados analisados. Inconsistências nos registros e a ausência de segmentações específicas limitam a profundidade das análises e comprometem o embasamento de políticas públicas. Dados mais confiáveis e robustos são indispensáveis não apenas para diagnósticos mais precisos, mas também para a formulação de estratégias de gestão baseadas em evidências.

Além disso, a necessidade de alinhamento das bases às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é um ponto crítico, destacando a urgência de maior investimento na melhoria dos sistemas de informação.

A partir das possibilidades apresentadas, destaca-se a oportunidade de utilizar essas informações para responder a questões cruciais sobre a formação, distribuição e sustentabilidade da força de trabalho em enfermagem. Por exemplo, análises mais detalhadas sobre a relação entre oferta educacional e demanda de mercado podem direcionar iniciativas para reduzir desigualdades regionais. Além disso, investigações sobre a mobilidade dos profissionais e a influência das condições de trabalho na retenção da força de trabalho podem fundamentar políticas que promovam maior estabilidade e valorização da categoria.

O estudo também ressaltou a importância de integrar os dados analisados em um esforço contínuo para monitorar tendências e mudanças no mercado de trabalho em enfermagem. A incorporação de novas tecnologias, como inteligência artificial, e o fortalecimento de parcerias interinstitucionais podem melhorar significativamente a coleta e a análise de informações, permitindo respostas mais ágeis e eficazes às demandas do setor.

Assim, o presente estudo pretende ser um marco inicial para futuras iniciativas que busquem não apenas compreender, mas também transformar o mercado de trabalho em enfermagem no Brasil.

Essas transformações são fundamentais para a sustentabilidade do sistema de saúde e para a melhoria contínua da qualidade e equidade nos serviços prestados à população.

REFERÊNCIAS

- BATTHYÁNY, K. *Nudos críticos sobre la desigualdad de género*. [s.l.] Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2022.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. *Enfermagem em Números*. COFEN | Conselho Federal de Enfermagem, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/Enfermagem-em-numeros/> Acesso em: 28 nov. 2024.
- LASKOWSKI-JONES, L.; CASTNER, J. The Great Resignation, Newly Licensed Nurse Transition Shock, and Emergency Nursing. *Journal of Emergency Nursing*, v. 48, n. 3, p. 236–242, maio 2022
- MACHADO, Maria Helena. *Perfil da enfermagem no Brasil*. Rio de Janeiro: COFEn, Fiocruz, 2017. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/26_06_12_palestra_mariahelenamacado.pdf
- MARINHO, G. L.; QUEIROZ, M. E. V. DE. Cobertura populacional de enfermeiros no Brasil: estimativas com base em diferentes fontes de dados. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 21, p. e00916202, 3 fev. 2023.
- MENDES, M. *et al.* Força de trabalho de Enfermagem: cenário e tendências. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 12, p. e11–e11, 22 mar. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/67928>
- NIGENDA, G.G., MACHADO, M.H., RUIZ, F.F. *et al.* Towards the construction of health workforce metrics for Latin America and the Caribbean. *Hum Resour Health* 9, 24 (2011). <https://doi.org/10.1186/1478-4491-9-24>
- ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE. *La situación de la enfermería en la Región de las Américas*. Informe final del Foro Regional para el Avance de la Enfermería en América Latina (8 y 9 de septiembre del 2022). OPAS, 2023. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57220>
- REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE. (ED.). *Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações*. 1a edição ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, RIPSAs 2008. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/publicacoes/indicadores-basicos-para-a-saude-no-brasil-livro-verde/>
- SANTOS, B. M. P. DOS *et al.* Perfil e essencialidade da Enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, p. 2785–2796, 23 out. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/pKyr8tjqxVDbjC8XV7zDjNj/>
- SCHEFFER, M. *et al.* *Demografia Médica no Brasil 2023*. São Paulo, SP: FMUSP, AMB, 2023. 344 p. ISBN: 978-65-00-60986-8. Disponível em: https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf
- SOUZA, P. F. DE *et al.* Condições laborais e a pandemia por covid 19: considerações dos gestores em enfermagem. Em: *O Complexo Mundo do Trabalho em Saúde e as Implicações para Enfermagem*. Belo Horizonte, MG: Synapse Editora, 2021. p. 99–109.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Health Labour Market Analysis Guidebook*. 1st ed ed. Geneva: World Health Organization, WHO, 2021. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/348069/9789240035546-eng.pdf>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Situación de la enfermería en el mundo 2020: resumen de orientación*. [s.l.] Organización Mundial de la Salud, WHO, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/es/documentos/situacion-enfermeria-mundo-2020-resumen-orientacion>

NOTA TÉCNICA

**Descrição e Análise das Bases de Dados para
Pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de
Trabalho em Enfermagem no Brasil**